

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ: СУЩНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КАЛАШНИКОВА И.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

МУСЕЙЧУК Д.Ю.,
обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Высокие технологии и Интернет уже пронизывают многие сферы жизнедеятельности человека, в частности, быстрое развитие происходит в финансовой системе общества и в банковском секторе. Многие банковские учреждения активно инвестируют денежные средства в разработку и внедрение передовых финансовых технологий, к которым можно отнести и электронный банкинг (e-banking). В данной научной статье раскрывается сущность и особенности электронного банкинга как мирового явления; рассматривается текущая экономическая и правовая ситуация в сфере e-banking в Донецкой Народной Республике. Акцентируется внимание на проблемах, связанных с правовым регулированием электронного банкинга.

Ключевые слова: банковское право, правовое регулирование мобильного банкинга, информационные технологии, электронный банкинг, e-banking, дистанционное банковское обслуживание, Донецк, ДНР.

ELECTRONIC BANKING: THE ESSENCE AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND LEGAL DEVELOPMENT IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

KALASHNIKOVA I.V.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law
SEI HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**MUSEJCHUK D.Y.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of
Law and Social Technologies
SEI HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

High technologies and the Internet already permeate many areas of human activity, in particular, rapid development is taking place in the financial system of society and in the banking sector. Many banking institutions actively invest money in the development and implementation of advanced financial technologies, which include electronic banking (e-banking). This scientific article reveals the essence and features of e-banking as a global phenomenon; examines the current economic and legal situation in the field of e-banking in the Donetsk People's Republic. The attention is focused on the problems associated with the legal regulation of electronic banking.

***Keywords:** banking law, legal regulation of mobile banking, information technology, electronic banking, e-banking, remote banking, Donetsk, DPR.*

Постановка задачи. Современный мир отказывается от бумажного документооборота. Такая тенденция в первую очередь возникла из-за бурного развития информационных технологий, которые за каких-то пятьдесят лет уже пронизывают большую часть сфер жизнедеятельности мирового социума. В частности, данное утверждение можно смело относить и к банковской сфере. Коммерческие банки играют ключевую роль в развитии экономики большинства стран с рыночной экономикой. Также нельзя не отметить высокий уровень конкуренции между такими банками, поскольку спектр их услуг весьма однотипен. Справедливости ради, в последнее время, в частности в Российской Федерации, и особенно наблюдая за деятельностью Сбербанка, можно отметить тенденцию внедрения банков во все сферы жизни общества. Однако, все же большинство из них (банков) могут конкурировать между собой, например, через повышение качества предоставления финансовых услуг и внедрения новых технологий обслуживания клиентов. Сложившаяся ситуация обуславливает значительную заинтересованность банков в разработке и внедрении новых технологий, которые бы способствовали как повышению эффективности работы самих учреждений, так и обеспечивали рост качества обслуживания клиентов. На сегодня эти учреждения активно инвестируют собственные средства в разработку передовых финансовых технологий, к которым можно отнести и e-banking (электронный банкинг).

Однако нельзя отрицать, что сфера электронного банкинга содержит в себе немало проблем. В частности, указанная сфера недостаточно урегулирована с точки зрения права. Справедливости ради, данное утверждение относится не только к Донецкой Народной Республике, но и в той или иной степени ко многим государствам современного мира.

Обзор последних исследований и публикаций. Первые научные труды, так или иначе посвященные сущности и перспективам развития электронного банкинга, появились еще во второй половине XX века. Тогда же стали появляться работы, посвященные проблемам правовой регламентации электронного банкинга.

Так, свои исследования в обозначенной теме посвятило немало зарубежных и отечественных ученых. В частности, среди них стоит отметить Д. Уилсона, Дж. Эванса, С. Голдена, а также Н.П. Скригуна, Иванова И., и ряд других научных деятелей.

Актуальность. Несмотря на многочисленные исследования в области электронного банкинга, и особенно среди зарубежных авторов, нельзя не отметить специфику данного явления, выражающуюся в постоянном трансформировании данного вида банковских услуг в быстроменяющемся цифровом обществе. Такая «нестабильность», разумеется, не могла не отразиться и в правовой сфере, так как праву просто необходимо учитывать все изменения в обществе, и развиваться в нужном направлении. Все это, в свою очередь, требует новых теоретических и практических научных изысканий.

Также при определении актуальности научной работы необходимо учитывать и специфику местоположения. Реалии Донецкой Народной Республики таковы, что многие сферы жизнедеятельности общества в Республике только развиваются. Электронный банкинг, как в целом и вся банковская структура, является одной из таких сфер: необходимо не только определиться с направлениями развития, но и создать сильную правовую базу, способную достойно выдержать все грядущие трансформации.

Цель статьи. Основной целью настоящей статьи является, во-первых, исследование сущности e-banking, а также мирового и отечественного опыта его развития. Во-вторых, произвести анализ действующего законодательства Донецкой Народной Республики в

указанной сфере, обозначить наиболее актуальные проблемы в сфере правового регулирования e-banking.

Изложение основного материала исследования.

Развитие банковской системы, несомненно, зависит от новейших технологий, которые все чаще связаны с всемирно известной сетью «Интернет». Более того, уровень проникновения Интернета в жизнь с каждым годом растет, и по данным мировой статистики по состоянию на октябрь 2020 года уровень проникновения Интернета в Европе достиг 87,2%, среднее значение уровня «интернет проникновения» во всем мире – 63,2% [1].

Практика показала, что правильное и эффективное внедрение высоких технологий и возможностей Интернета приводит к быстрому развитию любой сферы бизнеса. Банковский сектор также не является исключением. Банковские учреждения, используя Интернет, открывают для себя новые возможности. Ибо не секрет, что представители бизнеса и простые граждане – все желают максимально просто, доступно и быстро пользоваться банковскими услугами. И именно внедрение высоких технологий в банкинг является одним из способов удовлетворения вышеизложенных желаний их клиентов.

Прежде чем рассматривать особенности электронного банкинга Донецкой Народной Республики представляется необходимым рассмотреть ряд теоретических вопросов. Так, электронный банкинг можно классифицировать как отдельный вид услуг банков (дистанционный).

Дистанционное банковское обслуживание – это взаимосвязанная совокупность информационных и интернет-технологий, а также средств для предоставления банковских услуг путем самообслуживания.

Наука выделяет следующие виды дистанционных банковских услуг [5, 6]:

1. Интернет-банкинг – это наиболее удобная, современная и прогрессивная технология удаленного банковского обслуживания. Со времени своего возникновения быстро приобрела популярность в мировой банковской сфере, а развитие компьютерных технологий дало достаточно большие возможности для развития и внедрения новых идей;

2. Мобильный банкинг – один из самых распространенных видов, но все еще недостаточно удобных в настоящее время видов

обслуживания. Предоставляет те же возможности что и интернет-банкинг, однако по сравнению с ним менее продуктивен. При этом стоит отметить, что возможности мобильного банкинга значительно увеличились с распространением смартфонов. Существует вполне обоснованное мнение, что мобильный телефон заменит пластиковую карточку как средство платежа: идентификация клиента будет происходить благодаря NFC-чипам, встроенным в телефон. Спектр возможных операций будет достаточно широк: остаток по счету, платежи, денежные переводы, кредиты одного физического лица другому и др. Более того, идентификация клиента банком в отделении уже сейчас возможна просто с помощью телефона, потребность в паспорте постепенно исчезает. Сегодня такая тенденция появилась на рынках США и Европы, где идентификация уже происходит даже по адресу электронной почты клиента.

3. SMS-банкинг является разновидностью мобильного банкинга. Подходит для довольно примитивных задач: перевод средств, просмотр остатков и др. Как правило, возможности такого вида обслуживания весьма ограничены.

4. Видео-банкинг – мало распространен на отечественном рынке услуг вид обслуживания. Он представляет собой возможность интерактивного общения клиента с сотрудниками банка. Общение с банком происходит с помощью специальных устройств, которые работают по защищенным каналам взаимодействия.

4. РС-банкинг (классическая система «Клиент-банк»). Данная система осуществляет доступ к банковскому счету (продукту) с помощью персонального компьютера и прямого модемного соединения с системой банка. В большинстве случаев системы данного типа выбирают юридические лица и корпоративные клиенты. Они работают локально с финансовыми документами. Неудобство системы заключается в том, что воспользоваться данной системой возможно только с одного рабочего места. В свою очередь это обеспечивает надежную безопасность, что для корпоративных клиентов является самым важным.

Следовательно, как уже отмечалось, электронный банкинг можно классифицировать как отдельный вид услуги банковского учреждения, и дать ему следующее определение – это коммерческий вид дистанционных банковских услуг направлен на

удовлетворение потребностей клиентов с помощью электронного сервера круглосуточно с максимально возможным удалением от отделения.

Главная цель внедрения использования электронных банковских услуг является доступность для клиентов сотрудничества с банком через систему электронного банкинга. Средствами доступа клиента к дистанционному обслуживанию являются мобильный телефон, персональный компьютер, банкомат и другие средства коммуникации. Возможности дистанционного обслуживания упрощают и оптимизируют и хозяйственную деятельность. Стоит отметить, что первыми шагами внедрения банком сервиса электронного банкинга были требования бизнеса упростить расчетные операции с банком.

История развития e-banking складывалась поэтапно. Первые предпосылки развития электронного банкинга появились еще в середине XX века, когда человечество изобрело первые компьютеры (ЭВМ), что, в свою очередь, способствовало поиску новых способов взаимодействия между финансовыми учреждениями и их клиентами для повышения качества предоставления финансовых услуг. В связи с этим в 1972 г. британский банк Lloyds в партнерстве с одним из лидеров в сфере высоких технологий - компанией IBM, разработали собственный банкомат «Cashpoint», ставший современным банкоматом с использованием пластиковой карты с магнитной полосой. Нововведение быстро облетело мир и появилось в других странах, что значительно упростило для клиентов процесс получения наличных [2].

Введение дистанционного электронного банковского обслуживания началось в начале 1980-х гг. Так, в 1981 г. четырьмя американскими банками (Citibank, Chase Manhattan, Chemical и Manufacturers Hanover) была предложена услуга домашнего банкинга - home-banking с использованием системы videotex. Эта система позволяла клиенту проверять свои счета дистанционно с помощью клавиатуры, экрана и телефонной связи. В конце 1980-х гг. банки начали предлагать телебанкинг с использованием телефонов. С появлением Глобальной сети в 1990-х годах банки начали расширять спектр своих услуг. Развитие информационно-телекоммуникационных технологий способствовало активизации банковскими учреждениями продажи собственных услуг через сеть

Интернет. Таким образом, возник интернет-банкинг. В 1994 г. В США Stanford Federal Credit Union стала первым финансовым учреждением, которое начало предоставлять такие услуги своим членам, а через год американский банк Wells Fargo предложил своим клиентам доступ к своим счетам через сеть Интернет [3]. Потребность среди клиентов в интернет-банкинге начала расти особенно после начала деятельности виртуальных банков (например, Security First Network Bank – SFNB) [4].

Возвращаясь к Донецкой Народной Республике, стоит отметить, что, будучи молодым государством, ДНР только развивает свою банковскую систему, которая к тому же на данный момент является одноуровневой. Однако с момента создания Центрального Республиканского Банка (далее ЦРБ) банковский сектор Республики претерпел различные изменения. Если проследить ход этих изменений, то можно сделать вывод, что ДНР стремится развиваться вровень с другими государствами. В частности, некогда были введены терминалы, затем – банковские карты, а за последний год – e-banking. Другими словами, мы наблюдаем практические результаты осуществления одной из многочисленных функций, закрепленных за ЦРБ ДНР в Законе «О Центральном Республиканском банке» - «определение направлений развития электронных банковских и платежных технологий...» (п.31 ст.4) [7].

На территории ДНР на данный момент функционирует «ЦРБ Онлайн», который, согласно Приложениям 8 и 9 к Договору банковского обслуживания физических лиц ЦРБ ДНР, является системой дистанционного обслуживания и представляет собой автоматизированную систему дистанционного обслуживания, которая позволяет Клиентам получать информацию об услугах ЦРБ, об остатках и движении денежных средств по счетам, об эмитированных ЦРБ электронных средствах платежа Клиента, а также совершать переводы между счетами, открытыми в ЦРБ [8].

Основанием для предоставления услуг, проведения операций и получения информации по банковским счетам через СДО «ЦРБ Онлайн» является подключение Клиента к СДО «ЦРБ Онлайн» в соответствии с разделом II Порядка предоставления услуг ЦРБ ДНР физическим лицам через Систему дистанционного обслуживания «ЦРБ Онлайн». Услуги предоставляются при

условии положительной идентификации и аутентификации Клиента в СДО «ЦРБ Онлайн».

На данный момент «ЦРБ Онлайн» позволяет совершать следующие операции:

1. Получение информации об остатках и движении денежных средств по счетам Клиента, открытым в ЦРБ;
2. Осуществление переводов денежных средств на счета физических лиц, открытые в ЦРБ;
3. Осуществление переводов денежных средств на счета юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, открытые в ЦРБ, в оплату полученных товаров, работ, услуг;
4. Осуществление переводов денежных средств в оплату налогов, сборов, иных платежей, являющихся источниками формирования бюджетов бюджетной системы ДНР;
5. Получение информации об электронных расчетных документах и иной информации, связанной с функционированием СДО «ЦРБ Онлайн».

Стоит отметить, что на территории Республики с недавнего времени появилась возможность взаимодействовать с «ЦРБ Онлайн» через официальное приложение ЦРБ, доступное к скачиванию и установке через официальный сайт ЦРБ ДНР.

Отдельно внимания заслуживает создание ЦРБ ДНР инструкций по регистрации и использованию «ЦРБ Онлайн», которые доступным языком и с иллюстрациями объясняют многие аспекты взаимодействия с данной системой дистанционного обслуживания. В частности, как попасть на форму авторизации/регистрации и, соответственно, авторизоваться или создать нового клиента, как сменить пароль пользователя или логин, характеристика главного меню и разделов сайта, осуществление переводов, блокирование и разблокирование доступа к «ЦРБ Онлайн», процесс установки мобильного приложения «ЦРБ Онлайн» и так далее (Приложение 9 к Договору банковского обслуживания физических лиц в ЦРБ ДНР и Инструкция по установке мобильного приложения ЦРБ Онлайн) [8, 9].

В Республике также действуют тарифы, на осуществления банковский операций, осуществляемых с помощью «ЦРБ Онлайн». В частности, при первом подключении к онлайн-системе многих пользователей удивило снятие с их счета единоразового платежа за

подключение клиентов, что еще раз подтверждает значимость предварительного ознакомления с основной нормативной базой перед использованием тех или иных услуг [10].

При этом спектр услуг, предоставляемых ЦРБ через e-banking на данный момент не столь велик. Поэтому в рамках данной научной работы представляется необходимым рассмотреть наиболее перспективные услуги, которые уже существуют в современном мире, и которые возможно внедрить в рамках электронного банкинга в Республике. В их числе:

1. «QR-банкинг» - легкая оплата счетов, товаров и интернет-покупок просто через QR-код по бесконтактной банковской системе. Для этого нужно сфотографировать код из квадратиков, который сразу распознаются через мобильный интернет, переводя плательщика непосредственно на страницу оплаты, где вводится только персональный пароль. Преимуществом такого банкинга является то, что теперь не всегда нужно носить с собой пластиковую карточку. Также процесс покупок, снятия наличных и других операций становится быстрее. Все, что для этого нужно - смартфон с адекватной камерой и встроенным банковским приложением.

2. «Умная заправка» - приложение, с помощью которого заправиться бензином можно без очередей на кассе и не выходя из авто. Приложение само находит заправку по карте, а пользователь просто выбирает номер колонки, марку бензина и количество литров или сумму, на которую рассчитывает заправить авто через телефон. Далее операция оплачивается через телефонное приложение в режиме онлайн.

3. «Sendmoney» - данная услуга позволяет переводить средства по номеру мобильного телефона получателя. Идея состоит в том, что не нужно вводить банковский номер, а просто номер телефона того, кому хочешь отправить деньги. Далее система работает уже с человеком-получателем. Он должен ввести данные своей карты и подтвердить перевод. Просто нужно зайти в приложение, ввести номер мобильного телефона, сумму и выбрать с какой карты будет списание средств. Особенностью является то, что получатель средств может быть клиентом любого другого банка системы.

4. «Фотокаса» - за фотографиями счетов и коммунальных платежей работники банка сами создают все необходимые документы, которые потом приходят на e-mail, как

отсканированные фото. Все, что нужно - сфотографировать соответствующий документ, который нужно оплатить, с помощью СМС отправить и подтвердить операцию.

5. «iPay» - приложение, которое предоставляет возможность превратить смартфон или планшет в мини POS-терминал и принимать платежи по банковским картам. Проводить платежи по картам можно тремя способами: вводить реквизиты карты вручную, сканировать сфотографированную карточку и при помощи специального считывающего устройства, который вставляется в разъем устройства. Сформированный чек по операции отправляется на указанный e-mail.

6. «AirPay» - с помощью которого можно расплачиваться без карты за покупки в кафе, ресторанах, интернет-магазинах и другие субъектах, которые есть в перечне приложения и другие.

7. Отдельно стоит отметить системы электронных платежей с мобильных устройств (например, Google Pay). Так, Google Pay использует технологию беспроводной передачи данных малого радиуса (NFC) для передачи данных карты продавцу. Он заменяет чип с ПИН-кодом либо магнитную полосу на кредитной и дебетовой картах, позволяя пользователю загрузить эти данные в устройство. Пользователь может добавить платёжную карту в сервис, сделав фото карты либо введя информацию о карте вручную. Для совершения платежа необходимо поднести платёжное устройство к терминалу оплаты и задержать его до завершения транзакции. Однако введение такой системы в ДНР потребует создание соответствующей инфраструктуры устройств, способных взаимодействовать со смартфоном в рамках NFC [11].

Переходя к анализу аспекта правового регулирования деятельности электронного банкинга как на территории ДНР, так и во всем мире, то можно смело сказать, что ситуация в данной сфере неоднозначна. Так, на текущий момент отсутствует наработанная и признанная в различных странах мира практика правового регулирования и налогообложения названной деятельности. Вместе с тем, Интернет-сеть достигла такого уровня развития и в такой степени способна оказывать воздействие на жизнь общества, что это предполагает неминуемый переход от саморазвития к государственному регулированию, и в первую очередь – регулированию экономических отношений в сети.

Совершенно очевидна необходимость разработки полноценной нормативно-правовой базы в области правового регулирования банковских услуг, оказываемых в сети Интернет, в целях защиты и обеспечения прав, свобод и законных интересов субъектов данной деятельности. В частности, к этой группе следует отнести:

1) нормативные акты в сфере законодательного закрепления, в самом широком смысле, «права на электронную сделку», а именно закрепляющие принципы осуществления электронной экономической деятельности (такие документы только предстоит разработать и принять);

2) принципы законности формы электронной сделки (требования к ее форме), вопросы применения электронной цифровой подписи и т.д.

Правовым способом регулирования электронной формы сделки выступают закрепленные законом технологии верификации (подтверждения подлинности) документов посредством использования электронно-цифровой подписи. Нормативные акты, закрепляющие юридическую силу электронной подписи, приняты во всех странах Евросоюза, а также в большинстве других индустриально развитых стран мира (США, Великобритания, Япония и пр.).

Однако в зарубежной юридической практике по-прежнему остро стоят отдельные ключевые вопросы регулирования электронной банковской деятельности. В частности, не решена проблема налогообложения результатов банковской деятельности, осуществляемой с использованием сети Интернет. Сложность состоит в том, что действующее национальное налоговое законодательство практически всех стран ориентируется на регулирование традиционных правоотношений, и многие общепринятые правовые категории не применимы в Интернете. Кроме того, необходимо решать проблему юрисдикции, которая обусловлена, прежде всего, экстерриториальностью сети Интернет, что не позволяет в полной мере осуществлять налоговый контроль в пределах конкретного государства.

Следует отметить, что решение названных проблем на международном уровне, безусловно, заслуживает поддержки, однако это не исключает необходимости разработки адекватного национального законодательства.

Обратившись к законодательству Российской Федерации и проанализировав его, можно сказать, что в РФ в сфере оказания в сети Интернет электронных банковских услуг регулируется более широким перечнем нормативно-правовых актов, по сравнению с ДНР, (к примеру: Федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «Об информации, информатизации и защите информации»; уделено внимание данной деятельности в ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, УК РФ), однако, как и законодательство зарубежных стран, в РФ имеется весьма серьезная проблема – бессистемность разработки и принятия актов гражданского и банковского законодательства, а также актов законодательства о налогах и сборах.

Немаловажная проблема, которая будоражит ученые умы – мошенничество в сфере электронного банкинга. Специфика e-banking открывает для мошенников новые пути совершения преступлений. При чем проблема эта имеет несколько проявлений: создание банков, которые созданы и существуют ради мошенничества (заведомо), а также мошенничество и иного рода преступления, совершаемые извне. В первом случае бороться с этим необходимо путем четкой регламентации порядка и правил регистрации и функционирования банков (особенно учитывая, что в будущем возможен полный отказ от банковских отделений и полный переход в Интернет). Во втором случае банкам необходимо совершенствовать систему защиты при взаимодействии клиента с банком через интернет-банкинг (через сайт, приложение, иным образом): на этапе авторизации и регистрации, осуществления тех или иных операций пользователем. Все это не исключает правовой регламентации и установления определенных стандартов. Безусловно, банки принимают меры, направленные на повышение безопасности своих онлайн-сервисов, например, путем введения двухфакторной аутентификации, при которой пользователь кроме логина и пароля предоставляет иные данные: одноразовый код, полученный через SMS или почтовое оповещение или цифровой сертификат и т.д. Тем не менее, случалось, что злоумышленники успешно использовали, казалось бы, средства защиты (то же смс-оповещение) для своих преступных целей. Поэтому повышение безопасности, совершенствование механизмов защиты, внедрение законодательного регулирования всех вновь возникающих

правоотношений – все это должно производиться на постоянной основе.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать ряд выводов:

1. Банковский сектор, как и любая другая сфера жизнедеятельности общества, требует своевременного развития. Развитие представляется необходимым процессом, цель которого - сохранение банком своей доли на рынке и обеспечения конкурентоспособности. Поэтому развитие электронного банкинга представляется весьма логичным и естественным в современных условиях всеобщего перехода на использование информационных технологий, отказа от бумажного документооборота, а также повышения эффективности работы банков со своими клиентами;

2. История развития e-banking складывалась поэтапно. Появление в 60-70-х годах первых банкоматов и пластиковых карт с магнитной полосой, введение дистанционного электронного банковского обслуживания, «телебанкинг» в конце 1980-х годов, появление Интернета - все это представляется нам «кирпичиками», постепенно заложенными в фундамент электронного банкинга;

3. Электронный банкинг – это коммерческий вид дистанционных банковских услуг направлен на удовлетворение потребностей клиентов с помощью электронного сервера круглосуточно с максимально возможным удалением от отделения. Главная цель внедрения использования электронных банковских услуг является доступность для клиентов сотрудничества с банком через систему электронного банкинга;

4. На территории ДНР на данный момент функционирует «ЦРБ Онлайн» - автоматизированная система дистанционного обслуживания, через которую клиенты могут совершать определенные банковские операции, будучи далеко от банковских отделений, например, через официальное мобильное приложение «ЦРБ Онлайн», что стало новым этапом в развитии e-banking;

5. Нормативная база в сфере электронного банкинга в ДНР представляется недостаточно разработанной, что является проблемой. Наиболее всеобъемлющим решением данной проблемы стало бы разработка и принятие Закона «Об электронном банкинге», который бы содержа все необходимые термины и нормы,

посвященные регулированию услуг осуществляющимися посредством электронного банкинга. Однако данное решение требует значительных усилий и идеальным вариантом для первого шага в данной сфере на территории ДНР стало бы исправление и дополнение действующего законодательства в вышеупомянутой сфере. В частности, в ДНР необходимо принять ряд законодательных актов, внести поправки в уже действующие законы для легального закрепления определений большого количества базовых понятий финансового и банковского права, широко используемых в практике электронной банковской деятельности.

Таким образом, электронный банкинг является перспективным и даже в определенной степени естественным развитием банковского сектора. Донецкая Народная Республика старается не отставать от других государств и уже сделала первые попытки в сфере e-banking, однако для создания действительно полноценной системы необходимо произвести еще много работы, и особенно в правовой сфере.

Список использованных источников

1. Internet Word Stats (2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.intcmctworldstats.com/stats4.htm> (дата обращения: 05.05.2021г.).
2. Jay D. Wilson, Jr. Creating Strategic Value through Financial Technology. Finance&InvestmentsSpecialTopics. June 2017. 288 p.
3. Golden, S. A. R. Recent Research in Social Sciences & Humanities. EduPedia Publications (P) Ltd. 2Q\1. Vol. 1.P. 1-91.
4. Shaikh A., Kagaluoto, H. Mobile banking adoption: A literature review. Telematics and Informatics. 2015. Vol. 32. P. 129-142.
5. Назаренко В. А., Бочкова Е. В. Интернет-банкинг за рубежом: история и современное состояние. Экономика, управление, финансы', материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). Пермь: Меркурий, 2015. С. 84-87.
6. Банковское дело: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 687 с.
7. «О Центральном Республиканском банке Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики №32-ПНС от 26.04.2019г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tsentralnom-respublikanskom-banke-donetskoj-narodnoj-respubliki/>(дата обращения 10.05.2021г.)

8. Договор банковского обслуживания физических лиц в Центральном Республиканском банке Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://files.crb-dnr.ru/nextcloud/index.php/s/63ZFg379J8tbFzC#pdfviewer> (дата обращения: 10.05.2021г.)

9. Инструкция по установке мобильного приложения «ЦРБ Онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://files.crb-dnr.ru/nextcloud/index.php/s/xXo6BAEbPymyTZ4> (дата обращения 15.05.2021г.)

10. Выдержка из Сборника тарифов Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики утвержденного Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 28 ноября 2016 г. № 304 с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://files.crb-dnr.ru/nextcloud/index.php/s/xAdQd7rR8bKwyc0#pdfviewer> (дата обращения 15.05.2021г.)

11. Макаров В.В., Иванкина Д.А. Использование технологии NFC для совершения мобильных платежей // ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №2-1. 2017. 209-212 с.

УДК 005.936
DOI

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

САЕНКО Б.Е.,
канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

МИТЬКО Д.В.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуются отдельные вопросы права собственности в законодательстве Донецкой Народной Республики. Особое внимание при этом